

Estrutura Detalhada do Conteúdo Programático e Desafios

Cronograma de Execução e Arquitetura dos Desafios

Para responder de forma robusta às demandas de replicabilidade e detalhamento do conteúdo programático, a intervenção pedagógica foi organizada em 8 encontros sequenciais, integrando dinâmicas presenciais/síncronas e atividades assíncronas de consolidação prática. A estrutura detalhada de cada bloco é apresentada a seguir:

Encontro 1: Computação, Pensamento Computacional e BNCC

Assuntos Abordados:

- Apresentação do curso, objetivos, metodologia síncrona e assíncrona.
- Discussão sobre tecnologia na educação através do "*Paradoxo de Papert*".
- Contexto histórico do Pensamento Computacional (PC): Seymour Papert, Jean Piaget (construcionismo/construtivismo) e formalização por Jeannette Wing.
- Análise crítica das limitações e delimitação do percurso da oficina.
- Os quatro pilares do PC: Decomposição, Reconhecimento de Padrões, Abstração e Algoritmos.
- Estrutura da BNCC Computação: eixos (Pensamento Computacional, Mundo Digital e Cultura Digital) e implementação (Nacional e Estado da Bahia).

Desafio Síncrono: Exercício prático de ordenação numérica (3829517046); dinâmica de busca sequencial em agenda telefônica para introduzir eficiência algorítmica; desenvolvimento de algoritmo lógico para guiar um robô do ponto A ao ponto B. **Desafio Assíncrono 1 (Valor: 100 pontos):** *Mapeando Problemas de Aprendizagem na Sua Área*

- **Objetivo:** Identificar e analisar obstáculos pedagógicos sob a perspectiva do estudante.
- **Tema Central:** Escolha de conceito complexo da área de atuação (ex: Ciclo de Krebs, Frações, Revolução Francesa).
- **Análise Crítica:** Identificação da causa da dificuldade (abstração, linguagem técnica, falta de prática).
- **Métodos Tradicionais:** Descrição do ensino comum baseado em experiências prévias (Estágio, PIBID).
- **Proposta Reflexiva:** Sugestão inicial e hipotética de abordagem metodológica motivadora.
- **Produto Esperado:** Texto dissertativo-reflexivo de até 1 página (máx. 500 palavras).

Encontro 2: Reconhecimento de Padrões e Abstração

Assuntos Abordados:

- **Reconhecimento de Padrões:** Definição e identificação de regularidades (sequências, dados, biologia, IA).
- **Abstração:** Processo de filtragem de detalhes irrelevantes para foco no essencial (ex: mapa de metrô, volante).
- **Desenvolvimento Prático:** Análise de dados, formulação de hipóteses, fluxogramas e mapas mentais.

Desafio Síncrono: Análise de planilha real de casos de dengue por bairro. Atividade: correlacionar fatores de risco (chuva, lixo), abstrair dados irrelevantes e propor ranking de risco para tomada de decisão da prefeitura. **Desafio Assíncrono 2 (Valor: 100 pontos):** *Sintetização de Artigo Científico*

- **Objetivo:** Discussão teórica fundamentada sobre Pensamento Computacional e Educação Digital.
- **Dinâmica:** Escolha individual e exclusiva de um artigo da lista compartilhada, via documento de mapeamento no *Google Classroom*.
- **Produto Esperado:** Documento de 1 página sintetizando obrigatoriamente: Introdução, Fundamentação Teórica, Metodologia e Resultados da pesquisa escolhida.

Encontro 3: Decomposição, Pensamento Algorítmico e Computação Desplugada

Assuntos Abordados:

- **Decomposição:** Divisão de problemas complexos em subproblemas gerenciáveis para fins de colaboração e foco.
- **Pensamento Algorítmico:** Construção de sequências finitas, ordenadas e lógicas (Início, Ações, Fim).
- **Computação Desplugada:** Ensino de ciência da computação sem eletrônicos (ex: livro-jogo "*Sertão.bit*" e "*Scratch Desplugado*").
- **Mediação e BNCC:** Análise de PC em mídias infantis (*O Show da Luna!*, *Numberblocks*) e alinhamento com a Educação Infantil.

Desafio Síncrono: 1) Criação de algoritmos com *cards* de comando para guiar personagem em matriz no menor tempo; 2) Planeamento de roteiro de viagem familiar de dois dias otimizado por regras e restrições rígidas. **Desafio Assíncrono 3 e 4 (Fase Inicial):** Início da estruturação do Plano de Aula com Pensamento Computacional (PAPC).

Encontro 4: Introdução à Programação e Ferramentas Educacionais

Assuntos Abordados:

- **Programação:** Processo de instrução de máquinas, lógica de tradução, fomento à resiliência e criatividade.
- **Demonstrações em Python:** Variáveis, condicionais, repetições, bibliotecas e a metáfora do livro de receitas.
- **Programação por Blocos e Ferramentas:** *Scratch*, *ScratchJr*, *PictoBlox*, *Blockly* e *Code.org*.
- **Gamificação e Inclusão:** Plataforma *Itch.io* em contextos pedagógicos. Tecnologias assistivas (teclados adaptados, leitores, robô Gobot) mapeadas sob os pilares do PC.
- **Avaliação em PC:** Desafios *Bebras* e ferramenta de análise estática *Dr. Scratch*.

Desafio Síncrono: Busca exploratória na plataforma *Itch.io* para mapear 3 jogos educativos alinhados à área de atuação, registrando nome, link, autoria e pertinência temática. **Desafio Assíncrono 3 e 4 (Desenvolvimento Avançado - Valor: 100 pontos):** *Construção do PAPC*

- **Diretriz:** Desenvolver um Plano de Aula completo aplicando obrigatoriamente os pilares do PC para solucionar o problema de aprendizagem mapeado no Desafio Assíncrono 1.
- **Elementos Obrigatórios:** Título, Ano/Série, Componente Curricular, Faixa Etária, Tempo, Introdução, Objetivos, Competências (BNCC), Eixo/Unidade Temática (BNCC), Objeto de Conhecimento, Habilidades (BNCC), Metodologia detalhada (Preparação, Desenvolvimento, Encerramento), Recursos Didáticos, Avaliação, Referências e Anexos Práticos.
- **Modelos de Referência:** *Criando Monstros, Descobrimo a Pré-História, Escrevendo Nomes Binários* (Silva & Madeira, 2024).
- **Entrega:** Cópia do modelo oficial preenchida e submetida exclusivamente em formato **.pdf**.

Encontro 5: Cultura Digital e Segurança da Informação

Assuntos Abordados:

- **Cultura Digital e Ciberespaço:** Práticas e valores na cibercultura; evolução histórica das mídias (oral/escrita → massa → digital interativa).
- **Pilares da Segurança da Informação:** Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade (Triade CID).
- **Ameaças e Vulnerabilidades:** Engenharia Social, Ataques de Negação de Serviço (DoS/DDoS) e *Malwares*.
- **Cyberbullying:** Manifestações, prevenção no ambiente escolar e implicações jurídicas (Lei 14.811/2024).
- **Boas Práticas e BNCC:** Autenticação em dois fatores (2FA), backups, gestão de grupos escolares e privacidade. Alinhamento com as Competências Gerais 1 e 5 da BNCC.

Desafio Síncrono: Oficina prática de criptografia simétrica com a Cifra de César: codificação de mensagens através de um fator de deslocamento (k) e desafio de decodificação entre equipes por engenharia reversa. **Desafio Assíncrono 3 e 4 (Fase Final):** Consolidação, revisão e incorporação de *feedbacks* docentes para fechamento do PAPC.

Encontros 6, 7 e 8: Oficina Prática de Desenvolvimento no Scratch

Foco Curricular: Transposição prática do planejamento teórico (PAPC) para o ambiente de programação visual *Scratch*.

- **Encontro 6 (Planeamento Assíncrono):** Elaboração de plano de atividade focado em jogo ou narrativa digital interativa utilizando os conceitos estruturados no plano de aula.
- **Encontro 7 (Desenvolvimento Síncrono e Assíncrono):** Plantão pedagógico de programação. Construção ativa do código por blocos no *Scratch* com suporte de todo o corpo de tutores (Douglas, João, Gabriel, Amanda, Emerson, Emanuel).
- **Encontro 8 (Apresentação, Avaliação e Encerramento):**
 - **Desafio Final (Síncrono - Valor: 100 pontos):** Demonstração prática do projeto desenvolvido (Versão 1) e validação do plano de atividade Scratch.
 - **Avaliação Metodológica:** Aplicação coletiva do questionário de saída de dados diagnósticos **Q2**.